

SURUNKALI DERMATOLOGIK KASALLIKLARNI DAVOLASHDA INNOVATSION YONDASHUV: STIZAMET MALHAMI MISOLIDA

Ablakulova Munisa Hamroqulovna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15034914>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqotda emulsiyali asosga ega bo'lgan va 3% metiluratsilni o'z ichiga olgan Stizamet malhamining teri kasalliklarida samaradorligi va xavfsizligi o'rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi Stizamet malhamini boshqa dorilar bilan kombinatsiyada qo'llashning klinik samaradorligini, relapsga qarshi dori sifatida foydalanish imkoniyatini baholashdan iborat bo'ldi. Tadqiqot doirasida atopik dermatit, ekzema, allergik dermatit va psoriasis tashxisi qo'yilgan 83 bemor (52 ayol va 31 erkak, 1 oylikdan 61 yoshgacha) ambulator sharoitda davolandi. Stizamet malhami kuniga 1-2 marta yupqa qatlam bilan qo'llanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, malham yallig'lanishga qarshi, tiklovchi va namlovchi xususiyatlarga ega bo'lib, davolanish jarayonida salbiy nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, Stizamet surunkali dermatologik kasalliklarni uzoq muddatli davolashda samarali va xavfsiz vosita sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Psoriasis, atopik dermatit, ekzema, allergik dermatit, Stizamet, metiluratsil, yallig'lanishga qarshi, relapsga qarshi terapiya, dermatologiya, malham.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: НА ПРИМЕРЕ МАЗИ СТИЗАМЕТ

Аблакулова Муниса Хамрокуловна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: В данном исследовании изучались эффективность и безопасность мази Стизамет, имеющей эмульсионную основу и содержащей 3% метилурацила, при лечении кожных заболеваний. Основной целью исследования была оценка клинической эффективности применения мази Стизамет в комбинации с другими препаратами, а также возможности её использования в качестве средства для предотвращения рецидивов. В рамках исследования были пролечены 83 пациента (52 женщины и 31 мужчина, в возрасте от 1 месяца до 61 года) с диагнозами атопический дерматит, экзема, аллергический дерматит и псориаз в амбулаторных условиях. Мазь Стизамет применялась 1-2 раза в день тонким слоем. Результаты исследования показали, что мазь обладает противовоспалительными, регенерирующими и увлажняющими свойствами, а в процессе лечения не наблюдалось побочных эффектов. Результаты свидетельствуют о том, что Стизамет может быть рекомендован как эффективное и безопасное средство для длительного лечения хронических дерматологических заболеваний.

Ключевые слова: Псориаз, атопический дерматит, экзема, аллергический дерматит, Стизамет, метилурацил, противовоспалительное, противорецидивная терапия, дерматология, мазь.

INNOVATIVE APPROACH IN THE TREATMENT OF CHRONIC DERMATOLOGICAL DISEASES: THE EXAMPLE OF STIZAMET OINTMENT

Ablakulova Munisa Khamrokulovna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study investigated the efficacy and safety of Stizamet ointment, which has an emulsion base and contains 3% methyluracil, in the treatment of skin diseases. The main objective of the study was to evaluate the clinical efficacy of using Stizamet ointment in combination with other drugs, as well as its potential as a relapse-preventing agent. Within the framework of the study, 83 patients (52 women and 31 men, aged from 1 month to 61 years) diagnosed with atopic dermatitis, eczema, allergic dermatitis, and psoriasis were treated on an outpatient basis. Stizamet ointment was applied 1-2 times daily in a thin layer. The results of the study showed that the ointment has anti-inflammatory, regenerative, and moisturizing properties, and no adverse effects were observed during the treatment. The results indicate that Stizamet can be recommended as an effective and safe agent for the long-term treatment of chronic dermatological diseases.

Keywords: Psoriasis, atopic dermatitis, eczema, allergic dermatitis, Stizamet, methyluracil, anti-inflammatory, relapse-preventing therapy, dermatology, ointment.

KIRISH

Psoriaz (qadimgi yunoncha: ψωρίασις - qichishish) - surunkali yuqumli bo'lmagan otoimmun kasallik bo'lib, asosan teriga ta'sir qiladi. Ushbu kasallik terida qizil, quruq va ko'tarilgan papulalar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Papulalar birlashib, blyashka hosil qiladi va surunkali yallig'lanish, limfotsitlar, makrofaglar va keratinotsitlarning ortiqcha proliferatsiyasi hamda angiogenez jarayonlari bilan kechadi. Dunyo miqyosida psoriaz umumiy aholining 2-4%iga ta'sir qiladi, Rossiyada esa bu ko'rsatkich 0,72% dan 11,8% gacha o'zgaradi. Kasallikning eng ko'p uchraydigan yoshi 15-25 yosh oralig'iga to'g'ri keladi. Psoriaz va boshqa surunkali dermatologik kasalliklar uzoq muddatli remissiyani ta'minlash uchun kompleks terapiyani talab qiladi. Shu sababli, yangi samarali va xavfsiz dori vositalarini ishlab chiqish muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi.

MAQSAD. Ushbu tadqiqotning maqsadi teri kasalliklarini davolashda emulsiyali asosga ega bo'lgan 3% metiluratsil o'z ichiga olgan Stizamet malhamining samaradorligi va xavfsizligini aniqlash, uni boshqa dorilar bilan kombinatsiyada qo'llash imkoniyatlarini baholash hamda relapsga qarshi dori sifatida foydalanish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda teri kasalliklariga chalingan 83 bemor qatnashdi. Bemorlarning jinsiy taqsimoti: 52 ayol va 31 erkak, yosh oralig'i 1 oydan 61 yoshgacha. Kasallik turlari bo'yicha taqsimot:

- Atopik dermatit - 21 bemor
- Ekzema - 44 bemor
- Allergik dermatit - 9 bemor
- Psoriaz - 9 bemor

Stizamet malhami kuniga 1-2 marta yupqa qatlam bilan qo'llanildi va boshqa tashqi dori vositalari bilan almashtirildi. Davolash muddati toshmalar butunlay yo'qolguncha, shuningdek, 1 oy davomida relapsga qarshi profilaktik qo'llash amalga oshirildi. Zarur hollarda malham antiseptiklar bilan (Fucaseptol®) birgalikda qo'llanildi..

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Barcha bemorlar Stizamet malhamini yaxshi muhosaba qildilar. Klinik kuzatuvlar natijasida quyidagi xulosalar chiqarildi:

- Yallig'lanish belgilari pasaydi (eritama, shish, ekssudatsiya kamaydi);
- Teri quruqligi va qichishishning yo'qolishi kuzatildi;
- Ekskoriatsiyalar va yallig'lanish o'choqlari tezroq bitdi;
- Davolanish jarayonida hech qanday nojo'ya ta'sirlar qayd etilmadi;
- 1 oylik profilaktik qo'llash natijasida bemorlarda relapslar kuzatilmadi.

Jadval 1. Bemorlarning kasallik turlari bo'yicha taqsimoti.

Kasallik turi	Bemorlarga nisbatan %
Atopik dermatit	25.3%
Ekzema	53.0%
Allergik dermatit	10.8%
Psoriaz	10.8%

Gistogrammada turli kasalliklar bo'yicha bemorlarning nisbati tasvirlangan.

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Stizamet malhami atopik dermatit, ekzema, allergik dermatit va psoriazni davolashda samarali va xavfsiz vosita hisoblanadi. Malham uzoq muddatli relapsga qarshi terapiya sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Davolanish davomida hech qanday nojo'ya ta'sirlar aniqlanmadi, bu esa uning xavfsizligini tasdiqlaydi. Malhamni boshqa tashqi dorilar, antihistaminlar, sedativlar va fizioterapevtik muolajalar bilan kombinatsiyada qo'llash mumkin. Klinik kuzatuvlar natijalari asosida Stizamet malhami dermatologik kasalliklarni kompleks davolash protokoliga kiritilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
2. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
3. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
4. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
5. Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Improving the quality of type 2 diabetes control based on pen protocols among the population //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 62-68.

6. Рахимова Х., Сулаймонова Н. AXOLI O'RTASIDA 60 VA UN DAN KATTA YOSHDAGI KISHILAR UCHUN KORONAVIRUS INFEKTSIYASINING OLDINI OLISH BO'YICHA TAVSIYALAR //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – С. 85-85.
7. Ахмеджанова Н., Эгамбердиева М., Рахимова Х. Влияние комплексного лечения на показатели эндогенной Интоксикации при хроническом пиелонефрите у детей //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 1 (99). – С. 14-19.
8. Рахимова Х. М. Хакимова Лейла Рафиковна, Аблакулова Муниса Хамрокуловна, Абдухамидова Дилшода Халимовна Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – Т. 10. – С. 51.
9. Хусинова Ш. А. и др. Результаты воздействия факторов социальной среды на психоэмоциональное развитие подростка //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 64-68.
10. Рахимова Х. М., Сулайманова Н. Э. ПРОВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ИППП В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДИАГНОСТИРОВАННЫХ В 2016-2017 ГГ //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 378-384.
11. Сулайманова Н. Э., Рахимова Х. М. Определение клинической эффективности использования препаратов, содержащих гиалуроновую и янтарную кислоты //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 385-390.
12. Сулайманова Н. Э., Рахимова Х. М. Оценка качества предоставляемых медицинских услуг по профилактике осложнений сердечно-сосудистых заболеваний //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 100-103.
13. Рахимова Х. М. НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВИЛСЯ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ, ВЫЗВАВШИХ АКД У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 358-363.
14. Ахмедов Ш. М., Абдуганиева Э. А. Respirator virusli infeksiyalar epidemiyasi davrida nopozokomial pnevmoniyani klinik va epidemiologik xususiyatlari : дис. – Toshkent, 2023.
15. Khakimona L. R., Mamarasulovna X. R. To Study the Prevalence of Herpes Viruses in Women with Gynecological Diseases //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 174-177.
16. Mamarasulovna X. R. Treatment of Chronic Urethrogenic Prostatitis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 149-152.
17. Mamarasulovna X. R. Treatment of Chronic Urethrogenic Prostatitis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 149-152.
18. Сулайманова Н. Э., Рахимова Х. М. ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И РОДИТЕЛЕЙ ПО ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 1–3 ЛЕТ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
19. ПЕН Т. Н. А. О. АҲОЛИ ЎРТАСИДА ПЕН ПРОТОКОЛЛАРИ АСОСИДА 2 ТУРДАГИ ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ.

20. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
21. Сулайманова Н., Рахимова Х., Юлдашова Н. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 85-88.
22. Юлдашова Р. У., Косимова Н. И. ОЦЕНКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И РОЛЬ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В ПОВЫШЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
23. Рахимова Х., Сулаймонова Н. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 60-ЛЕТНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В НАСЕЛЕНИИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 85-85.
24. Рахимова Х., Сулаймонова Н. AXOLI O'RTASIDA 60 VA UN DAN KATTA YOSHDAGI KISHILAR UCHUN KORONAVIRUS INFEKTSIYASINING OLDINI OLI SH BO'YICHA TAVSIYALAR //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – С. 85-85.
25. Юсупов О. Оценка качества медицинской помощи больным с эндокринной патологией в условиях амбулаторной службы //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 144-145.
26. Просветов Ю. В. и др. Особенности обучения врачей общей практики-семейной медицины по вопросам фтизиатрии на кафедре последипломного образования //Семейная медицина. – 2015. – №. 3. – С. 33-33.
27. Рахимова Х. М. Влияние комплексного лечения на показатели эндогенной интоксикации при хроническом пиелонефрите у детей //Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.- Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2019.
28. Эгамбердиева М., Рахимова Х. Влияние социальных факторов на психоэмоциональное развитие подростков //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 2.1 (101). – С. 132-134.
29. Блинова С., Рахимова Х., Эгамбердиева М. Гиперплазия легочных эндокриноцитов у детей с пневмонией //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 2 (94). – С. 165-167.
30. Арзиева Г. Б. и др. Основные факторы, приводящие к пролапсу половых органов //Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. – ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 2016.